

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Гулистанский государственный университет
кафедра «Географии и экологии»

Хидиралиев Комил Эсанович кандидат географических наук,
доцент

Киличев Зойир Тохир угли-преподаватель
Хидиралиев Элдор Комилович

4-курс бакалавр (направления-География и основы
экономических наук)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10631303>

ARTICLE INFO

Received: 01st February 2024
Accepted: 05th February 2024
Published: 07th February 2024

KEYWORDS

География, геоэкология,
производство,
существование,
использование природы,
биоцентрический подход,
ландшафт, экология
ландшафтов
антропоцентрический
подход.

ABSTRACT

В данной статье подробно изучается сущность географии и геоэкологии. Анализируется взаимосвязь этих двух дисциплин. В частности, изучаются современные проблемы географии и геоэкологии. В частности, изучена связь между причинами и последствиями в процессе использования природы

География (от -греч. γεωγραφία «землеописание», через лат. *geographia* или польск. *geografia*)-комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов. География изучает поверхность Земли (науки о Земле), её природные условия, распределение на ней природных объектов (физическая география), населения, экономических ресурсов (экономическая география), это сфера территориального распространения чего-либо.

Объект изучения географии-законы и закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на разных уровнях. Сложность объекта исследования и широта предметной области обусловили дифференциацию единой географии на ряд специализированных (отраслевых) научных дисциплин, образующих систему географических наук.

В её рамках выделяются естественные (физико-географические) и общественные (социально-экономические) географические науки. Иногда отдельно выделяют географическую картографию, как отдельную географическую дисциплину. География-одна из древнейших наук. Многие её основы были заложены в эллинскую эпоху. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в I в н. э. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, которая

отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Основы современной академической географии в 1-й половине XIX века заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер.

В 1980-е годы XX столетия географическая наука оказалась наиболее близка к пониманию системной сущности и всего драматизма, возникших к этому времени на земной поверхности экологических проблем. К тому же, владея методами картографического анализа, география имела возможность максимально точно привязать в пространстве вновь выявляемые экологические противоречия. Все это обеспечило успешное развитие внутри географии нового направления-геоэкологии. Понятие и термин «геоэкология» введены в научный обиход немецким физикогеографом К. Троллем в 1970-х гг. XX в.

Геоэкология-комплексное научное направление, возникшее в системе географических наук и изучающее земные геосистемы как среду, окружающую человека, и оцениваемую с точки зрения его экологических потребностей. В некоторых случаях геоэкологию определяют как комплексную прикладную дисциплину, которая отличается от биологических и соответствует географическим или геологическим дисциплинам.

Основной задачей геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, рациональное использование и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих поколений людей продуктивной природной среды. Актуальность данной проблемы обуславливает необходимость изучения природно-технических систем, образующихся в результате человеческой деятельности, и разработку механизмов управления ими [1].

В условиях деградирующей природной среды современное общество стоит перед проблемой выживания. Существует реальная угроза нарушения биосферы или всей географической оболочки в целом. Первая служит объектом экологии, а вторая географии. В этом определяется большое сходство данных наук, что является важным при разработке концепции географии и экологии.

Предметом экологии является взаимоотношение организмов со средой. Предмет географии-пространственно-временная организация географической оболочки и ее составных частей, куда входят изучаемые экологией организмы и среда. Таким образом, для экологии характерным является организмоцентризм, чего не скажешь о географии, где все компоненты среды имеют одинаковое значение.

В географии объектами исследования являются природные, природно-антропогенные геосистемы, в экологии-экосистемы. Такой системный подход также сближает географию и экологию [2].

У географии в связи с экологизацией науки появились перспективы не только сохранить свои позиции, но и превратиться в науку синэргетическую. Речь идет о сохранении окружающей человека среды со всеми ее свойствами и разнообразием, а изучение пространственно-временных аспектов взаимодействия общества и природы непосредственно относится к сфере географии. Задачи, место и роль географии в решении экологических проблем в географии в достаточной степени разработаны.

В настоящее время экологический подход в географии завоевал достаточно сильные позиции, и в первую очередь при исследовании биоты, экосистем (биоцентрический подход) и ландшафтов (экология ландшафтов). Применительно к последнему он более известен как геоцентрический подход. Другим является антропоцентрический (антропоэкологический) подход, когда рассматривается взаимодействие человека, общества с окружающей средой.

Объединение усилий географии и экологии для решения проблем окружающей среды, а точнее пространственно-временных особенностей взаимодействия общества с природой, вызвало появление термина «геоэкология» и его широкое толкование.

В отличие от экологии в географии и геоэкологии человек рассматривается в социальной, культурной, экономической, техногенной средах и формируемых ими территориальных системах.

Теоретические основы геоэкологии связаны с разработкой парадигмы (концепции) науки и строгим определением научной дисциплины.

Основные требования дефинирования дисциплины изложены Э.Б. Алаевым. Они заключаются в обязательном определении главных элементов дисциплины: объекта изучения, аспекта, присущего только дисциплине; предмета как совокупности цели исследования; применяемых методов и инструментария.

Становление геоэкологии осуществляется на основе ведущего принципа развития науки-принципа гармоничной интеграции. Согласно ему географические знания сохраняют свою специфику, а особенным в их содержании является экогуманоцентризм, позволяющий раскрыть «погруженность», «встроенность» человека в природную и социальную среду. При этом различные переменные параметры всех природных компонентов оцениваются с позиции их универсальной ценности и состояния системы жизнеобеспечения человека; их отклонения от нормы выступают в качестве веских аргументов неправильной хозяйственной деятельности человека.

Предмет-наиболее динамичная часть дисциплины, постоянно совершенствуемая и пополняемая результатами исследований. К предметной области геоэкологии, в частности, относится разработка целостной системы пространственно-временного анализа экологических проблем и ситуаций, причин их возникновения, территориального распределения и развития, а также определение путей решения экологических проблем.

Предмет включает методы анализа и оценки, способы сбора информации об объекте, ее хранения и обработки [3].

В предметной области геоэкологии в конечном счете формируется теория геоэкологии. К такой исходной модели можно отнести концепцию эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) территории, выражающейся в сбалансированном соотношении различных видов деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и реальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и общества, воспроизводство природных (возобновимых) ресурсов и не вызывает неблагоприятных экологических изменений и последствий.

Если предметом дисциплины является совокупность целей исследования, то ее аспектом-определение цели, которые сформируются по приоритетам (например,

первенствующее положение экологической оценки территории) или функциям (например, роль картографирования в геоэкологии).

Объект изучения геоэкологии рассматривается как комплексная система-геосистема (природно-хозяйственная система, геоэкосоциосистема).

Каждая геосистема территориально ограничена, иерархически соподчинена и открыта, обладает определенной структурой, имеет характерное время развития и является управляемой. Территориальное сочетание элементарных геосистем формирует геосистему более высокого иерархического уровня: регионального, глобального.

Изучение такого сложного объекта-геосистемы-с целью системного синтеза данных и знаний предполагает использование целой совокупности географических, экологических и иных методов исследования.

Среди них приоритетное значение имеют геосистемный (ландшафтный) анализ, получивший достаточно широкое распространение в комплексных географических и ландшафтных исследованиях, и эколого-географический анализ, завоевывающий все более устойчивые позиции в науке.

Геосистемный анализ-совокупность методов изучения природных и природно-антропогенных ландшафтов путем выявления взаимосвязей между элементами и компонентами ландшафтов и их связей с другими ландшафтами.

Эколого-географический анализ-совокупность методов изучения взаимодействия природных и природно-антропогенных ландшафтов с обществом. Включает следующие методы: сравнительно-географический, ландшафтный, картографический, дистанционный и др.

Геосистемный и эколого-географический анализ являются составной частью экодиагностики территории-выявления и изучения признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов, и направлены, прежде всего, на экологическую (геоэкологическую) оценку территории, т.е. определение степени пригодности природно-ландшафтных условий (в то числе измененных человеком) для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности.

Основные географические проблемы на современном этапе развития науки.

Современные глобальные проблемы возникли еще на рубеже XX и XXI веков. В судьбе человечества произошел переломный момент, стало доступно понимание зависимости человека от природы и наоборот. Демографический скачок, увеличение количества потребляемых природных ресурсов и отходов, возвращаемых в окружающую среду, глобализация экономики и информационной системы породили множество вопросов, требующих безотлагательного решения [4].

Главенствующее положение занимают **глобальные проблемы человечества:**

-Политическое и экономическое взаимодействие государств. Сюда входят мировая безопасность и преодоление отсталости развивающихся государств.

-Взаимодействие природы и общества. К этим проблемам относятся загрязнение окружающей среды, ограниченность природных богатств, освоение космоса и Мирового океана.

-Взаимоотношения людей и общества. Главные проблемы этой сферы-рост населения, охрана здоровья людей, их образование и культурный рост.

Решение перечисленных проблем в будущем предполагает объединение человечества. Глобальная безопасность подразумевает защиту от стихийных бедствий и техногенных катастроф, экономических кризисов, борьбу с политической неустойчивостью, терроризмом, преступностью, предотвращение военных конфликтов, сдерживание гонки вооружений. Если не прикладывать организованных усилий, не устанавливать связь между государствами, может наступить точка невозврата, когда будет поздно что-то менять [5].

Использованная литература:

1. Хидиралиев, К. Э., Ахунбабаев, М. М., Товбаев, Г. З., & Эгамкулов, Х. Э. (2021). ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. Экономика и социум, (11-2 (90)), 605-611.
2. Khidiraliev, K., Akhunbabaev, M., Toymbaeva, D., & Musurmanov, N. (2023). Urboecology: problems and solutions. In E3S Web of Conferences (Vol. 420, p. 04020). EDP Sciences.
3. Yuldashevich, A. U., Mahmudovich, A. M., & Mengziya o'g'li, J. A. (2021). On the Migration of Turkish People to Turkestan, Molguzar Mountain Systems and Mirzachul (XVIII-First Half of the XIX Century). European Scholar Journal, 2(8), 64-65.
4. Ахунбобоев, М., Кулиев, Т., Усанов, А., & Умирзоқов, О. (2019). Фракционный состав зерен пшеницы и его влияние на урожайность. In Модернизация аграрного образования: интеграция науки и практики (pp. 120-122).
5. ХИДИРАЛИЕВ, К., АХУНБАБАЕВ, М., ТОВБАЕВ, Г., & ЭГАМКУЛОВ, Х. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 1024-1029.
6. Дониёров, С. А., & Ахунбобоев, М. М. (2023). МИРЗАЧЎЛ ВОҶА ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ БИО-ЭКОЛОГИК ҲУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ХОЗИРГИ КУН МУАММОЛАРИ. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 151-154.
7. Ахунбобоев, М. М., Хидиралиев, К. Э., & Ibadullayev, A. E. (2023). MELIORATIV CHORATADBIRLARNING QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA AHAMIYATI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 134-142.
8. Ахунбобоев, М. М., & Abduraxmanova, D. A. (2023). SIZOT SUVLARI VA UNING TUPROQ UNUMDOLIGIGA TA'SIRI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 155-159.
9. Sattarov, S. M., Khudaykulov, S. I., Djuraev, M. E., & Axunbabaev, M. M. (2018). DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF NON-CONSERVATIVE SUBSTANCES IN A MULTI-DENSITY FLOW. Bulletin of Gulistan State University, 2018(2), 7-12..
10. Бекназаров, Ф. Х., Мирзаева, Ф. Б., & Хидиралиев, К. Э. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ. Экономика и социум, (12-1 (91)), 846-851.
11. Джураев, М. Э. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕЗИ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ. Экономика и социум, (10 (89)), 636-640.
12. Esanovich, X. K., & O'G, J. R. A. M. (2023). XALQARO REYTING VA INDEKSLARDA O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O 'RNINI YAXSHILASH YO 'LLARI. Science and innovation, 2(Special Issue 13), 337-341.

13. Khidiraliev, K., Akhunbabaev, M., Toymbaeva, D., & Musurmanov, N. (2023). Urboecology: problems and solutions. In E3S Web of Conferences (Vol. 420, p. 04020). EDP Sciences.
14. Хидиралиев, К. Э., Жоникулов, Б. Р., & Аллаярова, М. Қ. (2022). ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ ВЫБОРА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Экономика и социум, (12-1 (103)), 1017-1023.
15. Хидиралиев, К. Э., Йўлдошев, А. С., & Турсунбаева, М. Ў. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИ ИСТИҚБОЛИ: МУАММО ВА ЕЧИМ. Экономика и социум, (12-1 (103)), 1024-1029.
16. Зикиров, И. Я., Хидиралиев, К. Э., & Маманова, О. Н. (2020). СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. In ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (pp. 53-56).
17. Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. (2023). Experimental study of the process of drying melon slices in a chamber-convection dryer. In E3S Web of Conferences (Vol. 443, p. 02004). EDP Sciences.
18. Рахматов, Ф. О., & Нуриев, К. К. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДОВ ДЫНИ КАК ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ. ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ, 330.
19. Artikov, A., Masharipova, Z., & Rakhmatov, F. (2020). AN INTELLECTUAL METHOD TO OPTIMALLY CONTROL THE PROCESS OF MICROWAVE DRYING OF THERMOLABILE PRODUCTS. Chemical Technology, Control and Management, 2020(5), 213-217.
20. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., Тухтамишев, С., & Равшанов, Ж. Н. (2017). ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ УЗБЕКСКИХ СОРТОВ ДЫНЬ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1312-1316).